

**СПЕЦИФИКА НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ В
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН**

Гаранова Виктория Александровна,

независимый соискатель кафедры

«Экономических дисциплин»

Университета общественной безопасности

Республики Узбекистан

Аннотация: Данная статья посвящена изучению теоретических и практических аспектов нормирования труда лиц, осужденных к лишению свободы в пенитенциарных заведениях Республики Узбекистан. В статье проведен анализ выполнения норм труда осужденными, а также разработаны рекомендации автора по совершенствованию системы нормирования труда данной категории лиц в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: организация труда, нормирование труда, стимулирование труда, материальное стимулирование труда, нормы времени, нормы выработки.

Abstract: This article is devoted to the study of theoretical and practical aspects of labor rationing of persons sentenced to imprisonment in penitentiary institutions of the Republic of Uzbekistan. The article analyzes the implementation of labor standards by convicts, as well as the author's recommendations on improving the labor rationing system of this category of persons in the Republic of Uzbekistan.

Key words: labor organization, labor rationing, labor stimulation, material labor stimulation, time standards, production standards.

Нормирование труда представляет собой составную часть управления производством и включает в себя определение необходимых затрат труда на выполнение работ отдельными осужденными (бригадами) и установление на этой основе норм труда. На производственных объектах

колоний исполнения наказания используется система норм труда, отражающих различные стороны трудовой деятельности.

Знание методических основ нормирования труда, правильное применение технически обоснованных норм труда позволит практическим работникам колоний исполнения наказания повысить уровень нормирования труда в целях увеличения экономической эффективности работы государственных унитарных предприятий, функционирующих в колониях исполнения наказания (КИН) Республики Узбекистан.

Влияние норм затрат труда проявляется при расчете численности рабочих, их рациональной расстановки по рабочим местам. Нормы труда также используются при выборе наиболее экономичного варианта технологии изготовления продукции.

На производственных объектах КИН используется система норм труда, отражающих различные стороны трудовой деятельности. Наиболее широкое применение получили **нормы времени, нормы выработки, нормы обслуживания и нормы численности.**

Норма времени - величина затрат рабочего времени, установленная для выполнения единицы работы работником или группой работников соответствующей квалификации в определенных организационно-технических условиях.

Норма выработки - установленный объем работы (количество единиц продукции), который работник или группа работников соответствующей квалификации обязаны выполнить в единицу рабочего времени в определенных организационно-технических условиях.

Норма обслуживания - количество производственных объектов, которые работник или группа работников соответствующей квалификации обязаны обслужить в течение единицы рабочего времени в определенных организационно-технических условиях. Нормы обслуживания предназначаются для нормирования труда работников, занятых

обслуживанием оборудования, производственных площадей, рабочих мест и тому подобное.

Норма численности - установленная численность работников определенного профессионально-квалификационного состава, необходимая для выполнения конкретных производственных, управленческих функций или объемов работ. По нормам численности определяются также затраты труда по профессиям, специальностям, группам или видам работ, отдельным функциям в целом по предприятию или цеху, его структурному подразделению.

Важнейшие требования, предъявляемые к нормам, это их реальность, прогрессивность, однородность и техническая обоснованность.

Под технически обоснованной нормой понимается норма, установленная инженерно-экономическим расчетом на основе проектирования рационального технологического процесса и организации труда, предусматривающая эффективное использование средств производства и самого труда.¹

К технически обоснованным нормам относятся:

- единые и типовые нормы;
- нормы, установленные на основе межотраслевых и отраслевых нормативов по труду;
- нормы, установленные по местным нормативам по труду (более прогрессивные, чем межотраслевые или отраслевые нормативы);
- местные нормы, установленные аналитическим методом нормирования с учетом технических данных о производительности оборудования, результатов изучения затрат рабочего времени, требований научной организации труда.

¹ Бухалков М. И. Организация и нормирование труда: учеб. для студентов вузов. 4-е изд., исправленное и дополненное М., 2013. С.9.

Разработка норм труда осуществляется на каждом отдельно взятом производственном предприятии в соответствии с утвержденными в республике тарифными ставками для данного конкретного вида работ, с применением поправочных отраслевых и районных коэффициентов, утвержденных Постановлением Кабинета министров Республики Узбекистан от шестого сентября 2017 года на основании среднего показателя проводимых замеров затрат времени.

Одним из принципов организации труда *на предприятиях КИН* Республики Узбекистан является создание бригад осужденных. Бригады осужденных создаются приказом администрации исправительного учреждения по представлению администрации производственного участка. В бригадах соединяют рабочих одинаковых или различных профессий, совместно выполняющих производственное задание.

Бригады формируются в соответствии с требованиями технологической схемы производства, объема выполняемых работ и возможности совмещения взаимозаменяемых операций. Квалификационный состав осужденных к лишению свободы определяется в соответствии и со сложностью работы по Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.

В бригадах назначается бригадир из числа осужденных, твердо вставших на путь исправления, имеющих высокую производительность труда и обладающих организаторскими способностями. Бригадир является организатором работ и связующим звеном между администрацией производственного участка и коллективом бригады.

Бригадам осужденных утверждаются ежемесячные и сменные плановые задания по выпуску продукции определенного объема и номенклатуры, а также средние проценты выполнения норм выработки на месяц.

Плановые задания устанавливаются начальником исправительного учреждения в соответствии с объемом выпускаемой продукции и установленными на данную продукцию нормами выработки.

В соответствии со статьей 95 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Узбекистан: *«Осужденные к лишению свободы несут материальную ответственность за ущерб: причиненный при исполнении трудовых обязанностей — в размерах и порядке, предусмотренных законодательством о труде»²*

Нормы труда устанавливаются пооперационно, либо комплексно, укрупненно. Степень дифференциации норм определяется типом и масштабом производства, особенностями выпускаемой продукции, формами организации труда.

Как показывает практика, на предприятиях исполнения наказания Республики Узбекистан нормы выработки осужденными-сдельщиками практически не выполняются (см. рисунок 1.)

Средний процент выполнения плана осужденными сдельщиками, за период с 2017 по 2021 годы, %

² Уголовно - исполнительный кодекс Республики Узбекистан. Т.: O'zbekiston, 1996.

Рис.1. Средний процент выполнения плана сельщиками, за период с 2017 по 2021 годы, %

Составлено автором на основе данных Департамента исполнения наказания МВД РУ

Как видно из графика средний процент выполнения плана сельщиками в колониях исполнения наказания закрытого типа колеблется от максимального значения 75,4% в 2020 году до минимального значения 58,7% в 2021 году.

Средний процент выполнения плана сельщиками в колониях поселениях еще меньше, от максимального значения 52,7% в 2019 году до 42,4% в 2017 году.

Соответственно, невыполнение установленных норм труда влияет на уровень заработной платы осужденных. Размер оплаты труда осужденных, отработавших полностью определенную норму рабочего времени и выполнивших установленную для них норму, не может быть ниже минимального размера оплаты труда.³

Причины невыполнения норм выработки осужденными сельщиками можно классифицировать следующим образом:

- умышленное невыполнение норм;
- низкая квалификация рабочего;
- освоение новой профессии;
- ограниченная годность к труду;
- организационно-технические причины;
- необеспеченность работой;
- высокие нормы выработки;
- совокупность ряда факторов.

³ Уголовно - исполнительный кодекс Республики Узбекистан. Т.: O'zbekiston, 1996.

На основе проведенного анализа причин невыполнения установленных норм выработки разрабатываются организационно-технические мероприятия и намечаются меры по сокращению числа невыполняющих. В этих мероприятиях могут предусматриваться следующие методы работы с осужденными, не выполняющими установленные нормы:

- *профессиональное обучение;*
- *воспитательная работа;*
- *совершенствование организации рабочих мест.*

Поскольку право привлекать осужденного к труду принадлежит администрации исправительного учреждения, и это регламентировано уголовно-исполнительным законодательством, то им же предусмотрено стимулирующее воздействие на осужденных, выполняющих распоряжения администрации КИН.

В качестве мер поощрения осужденных, своевременно выполняющих нормы выработки также, могут быть применены следующие:

- объявление благодарности;
- досрочное снятие ранее примененного дисциплинарного взыскания;
- награждение грамотой, ценным подарком или деньгами;
- разрешение на получение дополнительной посылки, передачи или бандероли;
- предоставление права на дополнительное свидание или телефонный разговор;
- увеличение суммы денег на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости;
- перевод на улучшенные условия содержания, за исключением лиц, содержащихся в колониях-поселениях.⁴

⁴ Уголовно - исполнительный кодекс Республики Узбекистан. Т.: O'zbekiston, 1996.

Как показывает проведенный анализ, на сегодняшний день не существует единых, типовых норм труда для однородных работ на предприятиях исправительных учреждений системы исполнения наказания Республики Узбекистан. Каждое производственное предприятие КИН использует местные, разработанные в своей организации нормы выработки. Кроме того, данные нормы очень завышены, что не повышает заинтересованность осужденных в их выполнении.

Автором предлагается *разработать единые типовые нормы* затрат труда для однородных работ на предприятиях исправительных учреждений системы исполнения наказания МВД Республики Узбекистан, которые будут носить *рекомендательный характер* и применяться на каждом отдельно взятом предприятии с учетом его индивидуальных особенностей и специфики.

Данные типовые нормы должны:

- быть приспособлены к специфике спецконтингента;
- быть научно обоснованными, учитывающими технические характеристики имеющегося оборудования и инструмента, особенности применяемой технологии;
- соответствовать существующей системы организации и обслуживания рабочих мест;
- учитывать трудовой опыт и навыки работников;
- иметь нормальную, физиологически обоснованную интенсивность, которая зависит от тяжести работы, ее темпа, освещенности рабочего места, температуры и др. Важно добиваться наименьшего влияния на организм человека неблагоприятных факторов производственной среды;
- учесть сохранение творческого элемента в труде, т. е. чтобы труд по возможности не был монотонным.

Также предлагается пересмотреть существующие нормы выработки и производить замеры затрат времени не по среднему показателю работы квалифицированного специалиста, а по *максимально затраченному*

времени на производство продукции работником, не обладающим высоким уровнем квалификации. Такой подход позволит значительно повысить заинтересованность осужденных в выполнении норм труда с соответствующим повышением уровня их заработной платы, то есть материальной заинтересованности

Кроме того, следует **производить расчет затрат** на оплату труда производственных рабочих исходя **из величины максимального размера тарифных ставок (окладов)**, предусмотренных для данного вида работ, учитывая только фактическое их выполнение, а не наличие у осужденных документального подтверждения такой квалификации с целью повышения величины получаемой осужденными заработной платы и, как следствие, увеличения их заинтересованности в выполнении норм выработки и повышении производительности труда.

Также, необходимо ввести **принцип прозрачности оплаты труда**, подразумевающий наглядное информирование осужденных о том, за какой труд, причитается какая оплата, какую часть плана каждый уже выполнил, а какую еще нет. Особое внимание здесь следует уделить вопросу участия в деятельности бригады каждого отдельно взятого работника. Интересным также видится организация соревнований между бригадами или отдельными работниками. Все это позволит повысить заинтересованность осужденных работать более эффективно и качественно.

В заключении можно отметить, что применение технически обоснованных норм труда на различных видах производств в системе исполнения наказания возможно при условии рациональной организации рабочего процесса, наличии необходимого оборудования, инструментов, соблюдении техники безопасности труда. Их правильное внедрение в производство колоний исполнения наказания позволит сделать оценку труда осужденных более справедливой и объективной.

Библиографический список:

1. Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису, 24.01.2020, с. 23, <http://www.press-service.uz>
2. Трудовой кодекс Республики Узбекистан. Т.: Адолат, 2014.
3. Уголовно - исполнительный кодекс Республики Узбекистан. Т.: O'zbekiston, 1996.
4. Бухалков М. И. Организация и нормирование труда: учебник для студентов вузов. 4-е изд., исправленное и дополненное М., 2013. С.9.